

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXIX, No. Especial 8 julio-diciembre 2023

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Retraso en el desarrollo del lenguaje en niños de nivel inicial en Ecuador

Larco Pullas, Jenny Maribel*

Resumen

El conocimiento acerca de los factores de riesgo y las causas de los retrasos en el desarrollo del lenguaje es vital para desarrollar e implementar estrategias de intervención efectivas. El objetivo de esta investigación es determinar la presencia de retraso en el desarrollo del lenguaje en niños de nivel inicial 1 (de tres a cuatro años) en Ecuador, en un contexto de cambios significativos en las rutinas sociales. Se recopilaron datos de 122 educadoras en centros infantiles de las 9 zonas del país. Los resultados revelan indicadores de retraso en el desarrollo del lenguaje, como dificultades en la vinculación del lenguaje con el juego, narraciones complejas, organización del discurso, descripciones detalladas, uso creativo del lenguaje, formación de oraciones negativas, expresión de conceptos opuestos, resolución de adivinanzas, ampliación del vocabulario y habilidades gramaticales. Los hallazgos evidencian la necesidad de implementar estrategias y programas educativos que promuevan el desarrollo lingüístico a través de actividades comunicativas, narración de historias, juego con el lenguaje y adquisición de vocabulario. Estas intervenciones tempranas pueden superar las dificultades identificadas y favorecer un desarrollo lingüístico saludable en esta etapa crucial.

Palabras clave: Retraso; desarrollo del lenguaje; nivel inicial; estrategias pedagógicas; Ecuador.

* Magister en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Magister en Educación Inicial. Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Parvularia. Docente en la Universidad Tecnológica Indoamérica, Quito, Ecuador. E-mail: jennylarco@uti.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5104-7800>

Delay in language development in preschool children in Ecuador

Abstract

Knowledge about the risk factors and causes of delays in language development is vital to developing and implementing effective intervention strategies. The objective of this research is to determine the presence of delay in language development in children of initial level 1 (three to four years old) in Ecuador, in a context of significant changes in social routines. Data were collected from 122 educators in children's centers in the 9 areas of the country. The results reveal indicators of delay in language development, such as difficulties in linking language with play, complex narratives, organization of discourse, detailed descriptions, creative use of language, formation of negative sentences, expression of opposite concepts, resolution of riddles, vocabulary expansion and grammatical skills. The findings show the need to implement educational strategies and programs that promote linguistic development through communicative activities, storytelling, language play and vocabulary acquisition. These early interventions can overcome identified difficulties and promote healthy language development at this crucial stage.

Keywords: Delay; language development; initial level; pedagogical strategies; Ecuador.

Introducción

La infancia temprana es una etapa crucial en la vida de un individuo donde se establecen las bases de su futuro desarrollo, por ello, la adquisición del lenguaje es un hito esencial durante este período (Gough, Ehri y Treiman, 2017; Terranova et al., 2019). Sin embargo, la evolución lingüística puede verse comprometida por diversas razones, derivando en lo que se conoce como retraso en el desarrollo del lenguaje, una problemática que puede afectar todas las áreas del desarrollo de un niño, desde sus habilidades cognitivas hasta las socioemocionales (Kuhl, 2011; Tayler, 2015).

Los trastornos del lenguaje en los niños representan una preocupación global dada las implicaciones a largo plazo que pueden tener en el desarrollo cognitivo y socioemocional del individuo (Bakopoulou y Dockrell, 2016; Rose et al., 2018). Estos retrasos pueden manifestarse como dificultades en la articulación de palabras o como retrasos significativos en la comprensión del lenguaje (Baldo et al., 2015; Bates, Dale y Thal, 2019).

En este ámbito, regiones como Ecuador se enfrentan a desafíos particulares debido a características socioeconómicas y culturales únicas, como su diversidad lingüística y cultural, además de la escasez de recursos y el acceso limitado a servicios de atención médica y educación temprana.

En el contexto de los niños de nivel inicial 1, en Ecuador estos desafíos son especialmente pronunciados. Estos niños se encuentran en una etapa crítica de su desarrollo lingüístico y son particularmente sensibles a los retrasos en el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, a pesar de la abundancia de estudios sobre el retraso en el desarrollo del lenguaje en Ecuador, muchos de ellos no abarcan la totalidad del espectro de edades y pueden no reflejar adecuadamente el contexto cultural y socioeconómico del país.

Las causas del retraso en el desarrollo del lenguaje son multifacéticas e incluyen variables biológicas, ambientales y sociales (Sylvestre y Mérette, 2010). Las causas biológicas, pueden abarcar desde factores genéticos y discapacidades físicas hasta condiciones médicas como el trastorno del espectro autista. Los factores ambientales también son

críticos, donde un entorno lingüísticamente rico con abundante interacción verbal puede ser fundamental para un adecuado desarrollo del lenguaje (Hall, Hall y Caselli, 2019). Sin embargo, condiciones adversas como la pobreza o la falta de acceso a servicios de educación temprana de calidad, pueden tener un impacto negativo (Richter et al., 2017).

En términos de variables sociales, el nivel de educación de los padres y la presencia de apoyo social pueden desempeñar un papel importante. Por su parte, Salmon et al. (2016) señalan que los niños de familias con un nivel de educación más alto suelen desarrollar habilidades lingüísticas más rápidamente que aquellos de familias con menor nivel educativo.

Estos factores no operan de manera aislada, sino que interactúan de manera compleja para influir en el desarrollo del lenguaje. Así, los factores biológicos, ambientales y sociales no actúan en solitario, sino que interactúan de manera compleja en el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, una condición médica como la pérdida de audición, puede exacerbar el retraso en el desarrollo del lenguaje si se combina con factores ambientales como la falta de acceso a la rehabilitación auditiva (Kushalnagar, 2019).

Este conocimiento acerca de los factores de riesgo y las causas de los retrasos en el desarrollo del lenguaje es vital para desarrollar e implementar estrategias de intervención efectivas. La identificación temprana de los factores de riesgo y la implementación de intervenciones tempranas pueden tener un impacto significativo en la mitigación del retraso en el desarrollo del lenguaje (Kaiser, Chow y Cunningham, 2022).

Además de las intervenciones directas, es fundamental la educación y formación de los padres y otros cuidadores. Según Lahti et al. (2019), la enseñanza de estrategias de mejora del lenguaje a los padres puede resultar en mejoras significativas en las habilidades lingüísticas de los niños.

En ese contexto, el propósito de esta investigación es determinar la presencia de retraso en el desarrollo del lenguaje en niños de nivel inicial 1 (de tres a cuatro

años) en Ecuador, en un contexto de cambios significativos en las rutinas sociales. Se parte de la hipótesis de que estos cambios han impactado el desarrollo del lenguaje de los niños en este nivel educativo, por lo cual, la necesidad de abordar el retraso en el desarrollo del lenguaje en la infancia es evidente. Es crucial entender cómo las interacciones entre factores biológicos, ambientales y sociales pueden contribuir a este problema, y cómo se puede intervenir eficazmente para apoyar el desarrollo del lenguaje en los niños.

1. Fundamentación teórica

1.1. Importancia del desarrollo del lenguaje

El desarrollo del lenguaje en la infancia es un pilar crucial en la psicología del desarrollo. Topping, Dekhinet y Zeedyk (2013); y, Coello (2021), resaltan la importancia del progreso lingüístico como un indicador clave para la evolución cognitiva, emocional y social del infante. El lenguaje no solo se limita a un sistema de comunicación, sino que también es una herramienta vital que permite a los niños comprender y manejar su mundo circundante. A través de la adquisición y el uso del lenguaje, los niños no sólo aprenden a comunicarse, sino también a expresar sus necesidades y deseos, a entender, así como responder a las necesidades de los demás, y a interactuar de manera efectiva en su entorno social y cultural.

Además, el desarrollo del lenguaje tiene un papel destacado en la formación de la identidad individual y la participación en la sociedad. Por un lado, la adquisición del lenguaje facilita la introspección y la capacidad de reflexionar sobre los propios pensamientos y emociones, lo que contribuye a la formación de la autoconciencia y la identidad personal (Papaleontiou-Louca, 2019). Por otro lado, el lenguaje permite a los individuos participar activamente en la sociedad, construyendo y compartiendo significados, colaborando con los demás y formando parte de comunidades de práctica (Aponte, 2020).

En este sentido, el desarrollo del lenguaje es un proceso intrínsecamente social, que está inextricablemente vinculado a la interacción con los demás y al entorno cultural en el que se sitúa el individuo. De ahí la importancia de proporcionar a los niños oportunidades para aprender y utilizar el lenguaje en contextos significativos y auténticos, lo que puede potenciar su desarrollo lingüístico y social.

1.2. Consecuencias de los retrasos en el desarrollo del lenguaje

Los retrasos en el desarrollo del lenguaje pueden tener implicaciones profundas en la trayectoria de desarrollo global de un niño, afectando tanto su bienestar inmediato como sus perspectivas a largo plazo. Según Bishop (2014), las dificultades en el desarrollo del lenguaje pueden impactar considerablemente en diversas esferas de la vida del niño, extendiéndose más allá del mero aprendizaje académico.

Los niños que experimentan retrasos en el desarrollo del lenguaje, pueden encontrar obstáculos significativos en sus interacciones sociales, debido a su capacidad limitada para comunicarse de manera efectiva con los demás. Esto puede llevar a frustraciones, dificultades en la formación de relaciones amistosas y una mayor probabilidad de conflictos y malentendidos con los compañeros, constituyéndose en factores que pueden incidir negativamente en el bienestar emocional, autoestima y autoconcepto.

Por otra parte, las consecuencias de los retrasos en el desarrollo del lenguaje también pueden afectar la calidad de vida de un niño en el largo plazo. La capacidad para comunicarse efectivamente es esencial para la participación plena en la sociedad y para el éxito en muchos contextos de la vida adulta, incluyendo el trabajo, la educación y las relaciones personales (Paxton et al., 2021). Por ello, los niños con retrasos en el desarrollo del lenguaje pueden estar en riesgo de un rendimiento académico pobre, dificultades en el empleo y problemas de salud mental en la adultez.

Por tanto, es de suma importancia identificar y abordar los retrasos en el desarrollo del lenguaje en una etapa temprana, con el fin de prevenir o mitigar estas posibles consecuencias a largo plazo. Las intervenciones tempranas y eficaces pueden ayudar a los niños a alcanzar su potencial completo y mejorar su calidad de vida a lo largo de su vida.

1.3. Naturaleza del desarrollo del lenguaje

El modelo de Mariën et al. (2013), subraya la complejidad inherente al desarrollo del lenguaje, representándolo como un proceso multifacético que implica varias etapas interrelacionadas. Este proceso es a la vez continuo y progresivo, con cada etapa construyendo sobre los logros de las etapas anteriores. Las etapas del desarrollo del lenguaje incluyen, pero no se limitan a, la comprensión auditiva, la producción verbal, y la adquisición de vocabulario y gramática. Cada una de estas etapas, representa un elemento fundamental en la consolidación de las habilidades lingüísticas de un niño. La comprensión auditiva, por ejemplo, se refiere a la capacidad de un niño para procesar y entender los sonidos del lenguaje. La producción verbal, a su vez, se refiere a la habilidad para articular sonidos y palabras de manera coherente y comprensible.

Además, es fundamental subrayar que cada etapa del desarrollo del lenguaje es crítica y que un retraso en una etapa puede tener un efecto dominó en el desarrollo general del lenguaje, afectando las etapas subsecuentes. Por ejemplo, una demora en la adquisición de vocabulario puede limitar la capacidad de un niño para formar oraciones gramaticalmente correctas, lo que puede a su vez afectar su habilidad para comunicarse de manera efectiva. Por tanto, el seguimiento de las etapas del desarrollo del lenguaje es crucial para identificar tempranamente cualquier retraso potencial. Una intervención temprana y específica puede ayudar a evitar este efecto dominó y asegurar que los niños desarrollen

sus habilidades lingüísticas de manera óptima, promoviendo así su desarrollo cognitivo, emocional y social general.

1.4. Causas multifacéticas de los retrasos en el desarrollo del lenguaje

Lombardo et al. (2015), han destacado la multidimensionalidad de las causas subyacentes a los retrasos en el desarrollo del lenguaje. Desde una perspectiva genética, se ha encontrado que ciertos factores hereditarios pueden desempeñar un papel esencial. Este punto de vista se ve respaldado por estudios realizados con gemelos, donde en casos en que uno o ambos gemelos presentan retrasos en el desarrollo del lenguaje, se presume una base genética común (Tick et al., 2016).

Dichos estudios sugieren que existe una propensión genética que puede influir en la aparición de retrasos en el desarrollo del lenguaje. A pesar de que la investigación en este campo es aún incipiente, los hallazgos actuales sugieren que los componentes genéticos pueden contribuir de manera significativa a la etiología de los retrasos en el desarrollo del lenguaje.

Paralelamente, la influencia del entorno sobre el desarrollo del lenguaje es innegable. Brodin y Renblad (2020), han enfatizado el papel fundamental del ambiente doméstico y las interacciones verbales en este aspecto del desarrollo infantil. En particular, el nivel y la calidad de exposición al lenguaje pueden tener un impacto considerable en la adquisición y el desarrollo de las habilidades lingüísticas.

Un entorno rico en estímulos lingüísticos, caracterizado por interacciones verbales frecuentes y significativas, puede promover un desarrollo del lenguaje saludable. Por el contrario, un entorno deficiente en estos aspectos puede contribuir a retrasos en el desarrollo del lenguaje. Así, se considera que los factores ambientales y las experiencias tempranas desempeñan un papel crucial en la adquisición y el progreso del lenguaje en los

niños. En resumen, tanto los factores genéticos como ambientales convergen e interactúan de manera compleja para influir en el desarrollo del lenguaje, subrayando la naturaleza multifacética de las causas de los retrasos en este dominio.

1.5. Factores de riesgo para el retraso en el desarrollo del lenguaje

En la esfera de factores de riesgo asociados al retraso en el desarrollo lingüístico, ciertos aspectos se distinguen por su relevancia. Condiciones como la prematuridad, problemas auditivos y trastornos del espectro autista, han sido identificadas como potencialmente perjudiciales para la evolución lingüística de un niño (Burns et al., 2016). Tales condiciones pueden dificultar la capacidad del infante para procesar el lenguaje de manera adecuada, resultando en posibles retrasos lingüísticos. Este descubrimiento resalta la interconexión y multidimensionalidad de los factores de riesgo, enfatizando la necesidad de una identificación y gestión integrada y holística.

Para favorecer un entendimiento más integral de estos factores de riesgo, se presenta el Cuadro 1, en el que se muestran los factores multidimensionales asociados a retrasos en el desarrollo lingüístico. Este recurso proporciona una visión exhaustiva de los variados factores que pueden incidir en el desarrollo lingüístico, conforme a lo propuesto y corroborado por diversas autoridades en el campo, los cuales se agrupan en tres categorías principales: Biológicos, ambientales y sociales. Cada una de ellas se detalla minuciosamente, listando los factores correspondientes con sus referencias bibliográficas pertinentes. Este instrumento se torna esencial para comprender la naturaleza compleja y polifacética de los factores que concurren en los retrasos del desarrollo lingüístico.

Cuadro 1

Factores multifacéticos causantes de retrasos en el desarrollo del lenguaje

Factor de Causa	Autor(es)	Descripción
Factores Genéticos	Bell y Spector (2011)	Los factores genéticos pueden desempeñar un papel crucial, como se evidencia en estudios de gemelos.
Factores Ambientales	Linebarger y Vaala (2010)	El nivel de exposición al lenguaje en el hogar y la calidad de las interacciones verbales pueden influir de manera considerable en el desarrollo del lenguaje.
Condiciones Médicas	Lord et al. (2018)	Condiciones médicas como el trastorno del espectro autista pueden influir en el desarrollo del lenguaje.
Factores Socioeconómicos	Merritt y Klein (2015)	Factores como la pobreza, la negligencia y la falta de acceso a servicios de educación temprana de calidad pueden tener un impacto negativo en el desarrollo del lenguaje.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

1.6. Impacto de los retrasos en el desarrollo del lenguaje en otras áreas del desarrollo

La incidencia de los retrasos en el desarrollo del lenguaje trasciende la esfera del lenguaje *per se* y puede repercutir en diversas áreas del desarrollo global de un niño. Según Long (1990), estos retrasos pueden engendrar dificultades más allá de las habilidades de comunicación y lenguaje, permeando aspectos socioemocionales y cognitivos del desarrollo. Esta correlación subraya que el lenguaje es intrínsecamente multifuncional, implicando una complejidad que va más allá de la expresión verbal y la comunicación, incluyendo la habilidad de interactuar con otros, de pensar y resolver problemas, así como de manejar emociones y comportamientos de manera apropiada.

Las repercusiones de los retrasos en el desarrollo del lenguaje en otras áreas del desarrollo son a menudo interconectadas y recíprocas. Por ejemplo, un niño con dificultades de lenguaje puede enfrentarse a retos en las interacciones sociales debido a su incapacidad para expresar sus sentimientos y pensamientos adecuadamente. Esta situación puede llevar a dificultades en la formación de relaciones saludables y a la sensación de frustración, afectando su bienestar emocional.

Asimismo, las dificultades de lenguaje pueden impactar el desarrollo cognitivo, limitando la capacidad del niño para adquirir

conocimientos y habilidades nuevas, y para participar plenamente en actividades de aprendizaje. Estas interrelaciones resaltan la relevancia de considerar el impacto de los retrasos en el desarrollo del lenguaje en un contexto de desarrollo global y enfatizan la necesidad de intervenciones tempranas y multifacéticas.

1.7. Relación entre el retraso del lenguaje y los trastornos de aprendizaje

En su trabajo, Chilosi et al. (2023), destacan la interconexión entre el retraso en el desarrollo lingüístico y los trastornos de aprendizaje, identificando la posible señal premonitoria que el primero puede representar para condiciones como la dislexia. Dicha asociación se comprende al considerar que el lenguaje subyace a destrezas académicas clave, incluyendo la lectura y escritura. En consecuencia, dificultades en la adquisición o uso del lenguaje pueden erigirse como obstáculos notables para el desarrollo de tales habilidades, precipitando potencialmente problemas en el aprendizaje formal.

La interrelación entre el retraso lingüístico y trastornos de aprendizaje, como la dislexia, constituye un área de relevancia investigativa debido a sus posibles repercusiones en el desempeño académico y la trayectoria de vida del individuo. La dislexia,

por citar un caso, se manifiesta a través de obstáculos en la identificación de palabras y decodificación, funciones estrechamente vinculadas a las competencias lingüísticas.

Por ende, un retraso en el desarrollo lingüístico puede interferir con la capacidad del infante para adquirir y dominar estas habilidades, incidiendo negativamente en su aprendizaje de lectura y escritura. Este nexo enfatiza la necesidad de acciones tempranas y focalizadas en niños con retrasos lingüísticos, con el objetivo de minimizar el riesgo de trastornos de aprendizaje futuros y maximizar su potencial académico y social.

2. Metodología

El enfoque de este estudio fue de naturaleza descriptiva, lo que implica que el propósito principal se centró en caracterizar un grupo o población específica. Este tipo de investigación permite obtener un retrato detallado de los aspectos relevantes del grupo estudiado, proporcionando respuestas a las preguntas de qué, cuándo y cómo ocurren ciertos fenómenos dentro de un grupo o población en particular. Sin embargo, es fundamental mencionar que, aunque esta

metodología permite revelar patrones y tendencias, no busca determinar las razones o causas subyacentes a estos fenómenos. La información generada a través de este enfoque descriptivo puede ser utilizada como base para futuras investigaciones explicativas que podrían buscar determinar tales causas.

Dentro del alcance de este estudio, se estableció la población como el conjunto de 400 estudiantes inscritos en la carrera de Educación Inicial en la Universidad Tecnológica Indoamérica en Ecuador. De este universo, se seleccionó una muestra representativa de 197 docentes, tomando en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Es esencial recalcar que la elección de la muestra no fue aleatoria, sino que se realizó de forma estratégica, alineada con el criterio de inclusión primario establecido para este estudio. Este criterio implicó considerar únicamente a aquellos estudiantes que ya estaban inmersos y desempeñándose activamente en el ámbito de la educación inicial.

En el transcurso de esta investigación, se tomaron en cuenta diversas categorías e indicadores que se habían establecido previamente. No obstante, se conservó la capacidad para adaptarse e incorporar nuevas categorías que emergieron a lo largo de la implementación del estudio, como se puede observar en el Cuadro 2.

Cuadro 2
Categoría de indicadores

Categorías	Indicadores
Pragmática	<ul style="list-style-type: none"> • Acompaña de lenguaje a la acción en el juego. • Realiza narraciones más complejas. • Su discurso es más organizado. • Comienza a hacer descripciones. • Relata con detalle cuentos escuchados. • Le gusta jugar con el lenguaje e inventarse historias.
Semántica	<ul style="list-style-type: none"> • Oraciones que impliquen negación. • Contrarios, adivinanzas, absurdos sencillos, bromas. • Aumento de vocabulario comprensivo y expresivo.
Morfosintaxis	<ul style="list-style-type: none"> • Conjugación verbal: uso adecuado de los distintos tiempos y modos. • Concordancias de género y número. • Emplea oraciones subordinadas.
Fonética y Fonología	<ul style="list-style-type: none"> • Pueden persistir errores en la pronunciación de la /r/ y simplificación de los sonidos que la contengan

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El Cuadro 3, articula de forma precisa la interrelación entre los objetivos específicos de la investigación, las categorías y los indicadores predefinidos, así como el instrumento utilizado para la recolección de datos. Esta matriz desglosa la metodología de investigación, permitiendo

una visión detallada de cómo cada elemento contribuye a la realización de los objetivos establecidos. En el marco de este estudio, centrado en el desarrollo del lenguaje en niños de Educación Inicial, los componentes se organizan de la siguiente manera.

Cuadro 3
Matriz relacional

Objetivos específicos	Categorías	Indicadores	Instrumento
Observar los elementos pragmáticos del desarrollo del lenguaje en niños de Educación Inicial.	Pragmática	<ul style="list-style-type: none"> • Acompaña de lenguaje a la acción en el juego. • Realiza narraciones más complejas. • Su discurso es más organizado. • Comienza a hacer descripciones. • Relata con detalle cuentos escuchados. • Le gusta jugar con el lenguaje e inventarse historias. 	Cuestionario
Analizar los aspectos semánticos del desarrollo del lenguaje en niños de Educación Inicial.	Semántica	<ul style="list-style-type: none"> • Oraciones que impliquen negación. • Contrarios, adivinanzas, absurdos sencillos, bromas. • Aumento de vocabulario comprensivo y expresivo. 	Cuestionario
Distinguir los elementos morfosintácticos del desarrollo del lenguaje en niños de Educación Inicial.	Morfosintaxis	<ul style="list-style-type: none"> • Conjugación verbal: uso adecuado de los distintos tiempos y modos. • Concordancias de género y número. • Emplea oraciones subordinadas. 	Cuestionario
Referir los aspectos fonéticos y fonológicos del desarrollo del lenguaje en niños de Educación Inicial.	Fonética y fonología	<ul style="list-style-type: none"> • Pueden persistir errores en la pronunciación de la /r/ y simplificación de los sífonos que la contengan 	Cuestionario

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En esta investigación se llevó a cabo un proceso metódico y riguroso de recopilación de datos, el cual constituyó el núcleo de la metodología empleada. Este proceso fue esencial para responder a las preguntas de investigación, verificar hipótesis y evaluar resultados de manera efectiva. Para ello, se utilizó la técnica de la encuesta como principal método de recopilación de datos, dirigida a un grupo demográfico específico.

Además de las encuestas, se implementó un cuestionario cerrado como instrumento de investigación. Este cuestionario consistió en 25 preguntas formuladas en función de las categorías e indicadores previamente establecidos. Este enfoque estandarizado

facilitó tanto el análisis como la interpretación de los datos recogidos. Cabe destacar, la calidad de los datos recogidos fue producto de un cuidadoso diseño del cuestionario, una adecuada representatividad de la muestra y una implementación rigurosa de la encuesta. Todos estos elementos contribuyeron a garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos en el estudio.

3. Resultados y discusión

Dentro del marco de este estudio, se presenta la Tabla 1 con la estadística descriptiva de los datos recopilados en la investigación,

la cual tiene como propósito determinar la presencia de retraso en el desarrollo del lenguaje en niños de nivel inicial 1 (de tres a cuatro años) en Ecuador. Específicamente, se

examinaron las respuestas proporcionadas por los docentes en relación a catorce ítems diseñados para indagar sobre una variedad de habilidades lingüísticas de sus estudiantes.

Tabla 1
Presentación de los resultados

Ítem	Pregunta	Ninguno	Pocos	Mayoría	Todos
1	Mis alumnos verbalizan la acción en el juego	0%	26,1%	57,1%	15,1%
2	Mis alumnos realizan narraciones complejas	5,9%	52,9%	41,2%	0%
3	El discurso de mis alumnos es organizado	12,2%	55,0%	32,8%	0%
4	Mis alumnos hacen descripciones	2,5%	38,7%	48,7%	10,1%
5	Mis alumnos relatan con detalles los cuentos escuchados	2,0%	35,0%	48,0%	15,0%
6	A mis alumnos les gusta jugar con el lenguaje	0%	34,5%	62,0%	3,5%
7	Mis alumnos suelen inventarse historias	4,0%	33,0%	44,5%	18,5%
8	Mis alumnos construyen oraciones con negación	12,0%	52,0%	36,0%	0%
9	En su discurso, mis alumnos plantean contrarios	15,1%	56,3%	28,6%	0%
10	Mis alumnos dicen adivinanzas	8,6%	49,0%	29,0%	13,4%
11	Mis alumnos tienen un lenguaje que incluye absurdos sencillos	8,0%	69,0%	23,0%	0%
12	Mis alumnos hacen bromas verbalmente	0%	37,7%	38,0%	24,3%
13	Mis alumnos evidencian un aumento del vocabulario comprensivo	9,0%	40,0%	51,0%	0%
14	Mis alumnos evidencian un aumento del vocabulario expresivo	10,5%	49,6%	39,9%	0%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Esta Tabla 1, ofrece una representación visual y cuantitativa de las percepciones de los docentes sobre el nivel de competencia lingüística de sus estudiantes. Este análisis permite una apreciación más completa de las áreas de fuerza y debilidad en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Los resultados arrojados por este análisis son potencialmente útiles para guiar la planificación de estrategias pedagógicas y para mejorar la enseñanza de habilidades lingüísticas.

Los resultados obtenidos de la evaluación docente presentan valiosa información sobre el estado actual de las habilidades lingüísticas de los estudiantes en el contexto de estudio. El hallazgo de que un porcentaje significativo de estudiantes ha logrado la competencia en la verbalización de acciones, descripción de objetos y eventos, y la narración con detalle, refleja un dominio básico del lenguaje. Estas habilidades son fundamentales para el aprendizaje y la interacción social efectiva

(Sullivan et al., 2023), y su presencia sugiere que los estudiantes poseen una base sólida sobre la cual se puede construir. Sin embargo, estos resultados también plantean preguntas acerca de por qué un subconjunto de estudiantes no ha alcanzado aún estos niveles de competencia y cómo pueden ser apoyados para hacerlo.

Al analizar los resultados, se observa que existe un porcentaje considerable de estudiantes que muestra dificultades con la narración compleja y la estructuración de discursos. El desarrollo de estas habilidades superiores del lenguaje es esencial para el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes (Aglen, 2016; Nichols, Burgh y Kennedy, 2017). La carencia de habilidades de narración compleja y la estructuración del discurso puede obstaculizar la comprensión y la producción de textos más avanzados, además de limitar la capacidad del estudiante para expresarse con precisión y eficacia en diversas situaciones.

Además, el hecho de que algunos docentes perciban que sus estudiantes no construyen oraciones con negación ni plantean contrarios en su discurso, apunta a posibles dificultades en el dominio de conceptos gramaticales y semánticos más avanzados. Por su parte, Raslie y Chee (2017) afirman que el desarrollo de estas habilidades es crucial para la comprensión y producción de discursos complejos y abstractos, y su ausencia puede limitar la habilidad del estudiante para interactuar de manera efectiva en contextos más formales y académicos.

Un hallazgo particularmente intrigante es que la mayoría de los docentes informa que sólo algunos estudiantes utilizan el lenguaje para expresar absurdos sencillos. Este tipo de uso del lenguaje, que requiere un nivel de pensamiento abstracto y creativo, es un indicador de desarrollo cognitivo y flexibilidad mental, según Yu, Beckmann y Birney (2019). El hecho de que muchos estudiantes parecen luchar con este aspecto del uso del lenguaje, sugiere que puede ser útil fomentar más explícitamente la creatividad y el pensamiento fuera de la caja en el aula.

En general, los resultados subrayan la complejidad y diversidad de las habilidades lingüísticas que se desarrollan durante la escolarización. Los estudiantes pueden tener diferentes fortalezas y debilidades, y es crucial que los docentes sean conscientes de estas diferencias para proporcionar un apoyo adecuado y dirigido. Los datos obtenidos también enfatizan la importancia de la enseñanza explícita de habilidades lingüísticas complejas y abstractas, como la narración, la organización del discurso y el uso creativo del lenguaje.

Por otra parte, aunque estos hallazgos proporcionan una visión valiosa del desarrollo del lenguaje en el aula, también plantean nuevas preguntas. ¿Cómo se correlacionan estas habilidades con otras medidas de rendimiento académico y desarrollo cognitivo?; ¿Cómo pueden ser apoyados aquellos estudiantes que no alcanzan el mismo nivel de competencia lingüística que sus pares?; ¿Existen diferencias significativas en la competencia lingüística de

los estudiantes según factores como el género, la edad, el estatus socioeconómico o el idioma materno? La exploración de estas preguntas en futuras investigaciones puede proporcionar una comprensión más matizada del desarrollo del lenguaje en el contexto escolar.

Además, cabe considerar que la enseñanza y el aprendizaje no ocurren en el vacío, sino que están influenciados por un amplio rango de factores contextuales. El ambiente de aprendizaje, la relación entre docentes y estudiantes, las prácticas de enseñanza, así como las expectativas de los padres y la comunidad, son solo algunos de los factores que pueden influir en el desarrollo del lenguaje. Por tanto, sería útil que futuras investigaciones examinaran cómo estos y otros factores pueden estar influenciando los resultados obtenidos en este estudio.

Asimismo, los hallazgos de este estudio proporcionan valiosa información para la formación de docentes y el diseño de programas educativos. Al entender las fortalezas y las áreas de mejora en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes, los educadores pueden desarrollar y aplicar estrategias pedagógicas dirigidas a apoyar el desarrollo lingüístico de todos los estudiantes. Además, esta información puede servir para informar la creación de evaluaciones más efectivas y relevantes de las habilidades lingüísticas de los estudiantes.

Conclusiones

Los resultados de esta investigación señalan la presencia de dificultades en el desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 4 años. Los indicadores analizados revelan problemas en diversas habilidades lingüísticas, como la expresión verbal en el juego, la capacidad de realizar narraciones complejas, la organización del discurso, la descripción de eventos, la narración detallada de cuentos, el juego con el lenguaje y la creación de historias.

Asimismo, se observaron dificultades en aspectos gramaticales, como la construcción de oraciones con negación, el planteamiento

de contrarios, el uso de adivinanzas y absurdos sencillos, la conjugación de verbos y la utilización de oraciones subordinadas. Además, se identificó una incidencia de problemas en el aumento del vocabulario comprensivo y expresivo, así como en la correcta pronunciación de ciertos sonidos.

Cabe destacar que, si bien se ha mencionado la posible influencia de la pandemia en el desarrollo del lenguaje, los resultados no permiten establecer una relación directa entre ambos. Por otra parte, los docentes han percibido diferencias en el desarrollo del lenguaje antes y después de un periodo no especificado, lo cual sugiere la necesidad de investigaciones adicionales que exploren en profundidad esta temática.

Es importante señalar que, aun cuando, se han encontrado indicadores de retraso en el desarrollo del lenguaje, también se han observado porcentajes significativos en los que no se revelan problemas en dichas habilidades. Esto indica la existencia de variabilidad en el nivel de competencia lingüística entre los niños de la muestra.

En vista de estos hallazgos, se recomienda ampliar este estudio mediante la inclusión de otras metodologías, especialmente aquellas de carácter cualitativo. Estas permitirían abordar con mayor profundidad los aspectos humanos y contextuales de las situaciones de aprendizaje, al considerar tanto las vivencias de los niños como las experiencias de sus padres y maestros. Esta ampliación metodológica contribuirá a obtener una comprensión más integral del desarrollo del lenguaje en niños de esta edad y servirá como base para diseñar intervenciones educativas más efectivas y personalizadas.

Referencias bibliográficas

- Aglen, B. (2016). Pedagogical strategies to teach bachelor students evidence-based practice: A systematic review. *Nurse Education Today*, 36, 255-263. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.08.025>
- Aponte, L. (2020). Promoting collaborative learning in the spanish language and culture classroom. In J. Fornasiero, S. M. A. Reed, R. Amery, E. Bouvet, K. Enomoto y H. L. Xu (Eds.), *Intersections in language planning and policy*. (Vol. 23, pp. 353-367). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50925-5_22
- Bakopoulou, I., y Dockrell, J. E. (2016). The role of social cognition and prosocial behaviour in relation to the socio-emotional functioning of primary aged children with specific language impairment. *Research in Developmental Disabilities*, 49-50, 354-370. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2015.12.013>
- Baldo, J. V., Paulraj, S. R., Curran, B. C., y Dronkers, N. F. (2015). Impaired reasoning and problem-solving in individuals with language impairment due to aphasia or language delay. *Frontiers in Psychology*, 6, 1523. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01523>
- Bates, E., Dale, P. S., y Thal, D. (2019). Individual differences and their implications for theories of language development. In P. Fletcher y B. MacWhinney (Eds.), *The handbook of child language* (pp. 95-151). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/b.9780631203124.1996.00005.x>
- Bell, J. T., y Spector, T. D. (2011). A twin approach to unraveling epigenetics. *Trends in Genetics*, 27(3), 116-125. <https://doi.org/10.1016/j.tig.2010.12.005>
- Bishop, D. V. M. (2014). Ten questions about terminology for children with unexplained language problems. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 49(4), 381-415. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12101>

- Brodin, J., y Renblad, K. (2020). Improvement of preschool children's speech and language skills. *Early Child Development and Care*, 190(14), 2205-2213. <https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1564917>
- Burns, C. O., Matson, J. L., Cervantes, P. E., Jiang, X., y Estabillo, J. A. (2016). Hearing impairment, autism spectrum disorder, and developmental functioning in infants and toddlers. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*, 28(4), 495-507. <https://doi.org/10.1007/s10882-016-9486-0>
- Chilosi, A. M., Brovedani, P., Cipriani, P., y Casalini, C. (2023). Sex differences in early language delay and in developmental language disorder. *Journal of Neuroscience Research*, 101(5), 654-667. <https://doi.org/10.1002/jnr.24976>
- Coello, M. C. (2021). Estimulación temprana y desarrollo de habilidades del lenguaje: Neuroeducación en la educación inicial en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 309-326. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37257>
- Gough, P. B., Ehri, L. C., y Treiman, R. (Eds.) (2017). *Reading acquisition*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351236904>
- Hall, M. L., Hall, W. C., y Caselli, N. K. (2019). Deaf children need language, not (just) speech. *First Language*, 39(4), 367-395. <https://doi.org/10.1177/0142723719834102>
- Kaiser, A. P., Chow, J. C., y Cunningham, J. E. (2022). A case for early language and behavior screening: Implications for policy and child development. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 9(1), 120-128. <https://doi.org/10.1177/23727322211068886>
- Kuhl, P. K. (2011). Early language learning and literacy: Neuroscience implications for education. *Mind, Brain, and Education*, 5(3), 128-142. <https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2011.01121.x>
- Kushalnagar, R. (2019). Deafness and Hearing Loss. In Y. Yesilada and S. Harper (Eds.), *Web accessibility: A foundation for research* (pp. 35-47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-7440-0_3
- Lahti, M., Evans, C. B. R., Goodman, G., Schmidt, M. C., y LeCroy, C. W. (2019). Parents as Teachers (PAT) home-visiting intervention: A path to improved academic outcomes, school behavior, and parenting skills. *Children and Youth Services Review*, 99, 451-460. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.01.022>
- Linebarger, D. L., y Vaala, S. E. (2010). Screen media and language development in infants and toddlers: An ecological perspective. *Developmental Review*, 30(2), 176-202. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2010.03.006>
- Lombardo, M. V., Pierce, K., Eyles, L. T., Carter, C., Ahrens-Barbeau, C., Solso, S., Campbell, K., y Courchesne, E. (2015). Different functional neural substrates for good and poor language outcome in autism. *Neuron*, 86(2), 567-577. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.03.023>
- Long, M. H. (1990). Maturational constraints on language development. *Studies in Second Language Acquisition*, 12(3), 251-285. <https://doi.org/10.1017/S0272263100009165>
- Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., y Veenstra-Vanderweele, J. (2018). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, 392(10146), 508-520. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31129-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31129-2)

- Mariĕn, P., Ackermann, H., Adamaszek, M., Barwood, C. H. S., Beaton, A., Desmond, J., De Witte, E., Fawcett, A. J., Hertrich, I., Kper, M., Leggio, M., Marvel, C., Molinari, M., Murdoch, B. E., Nicolson, R. I., Schmahmann, J. D., Stoodley, C. J., Thrling, M., Timmann, D.,... Ziegler, W. (2013). Consensus paper: Language and the cerebellum: An ongoing enigma. *The Cerebellum*, 13, 386-410. <https://doi.org/10.1007/s12311-013-0540-5>
- Merritt, D. H., y Klein, S. (2015). Do early care and education services improve language development for maltreated children? Evidence from a national child welfare sample. *Child Abuse & Neglect*, 39, 185-196. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.10.011>
- Nichols, K., Burgh, G., y Kennedy, C. (2017). Comparing two inquiry professional development interventions in science on primary students' questioning and other inquiry behaviours. *Research in Science Education*, 47(1), 1-24. <https://doi.org/10.1007/s11165-015-9487-5>
- Papaleontiou-Louca, E. (2019). Do children know what they know? Metacognitive awareness in preschool children. *New Ideas in Psychology*, 54, 56-62. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.01.005>
- Paxton, A., Roche, J. M., Ibarra, A., y Tanenhaus, M. K. (2021). Predictions of miscommunication in verbal communication during collaborative joint action. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 64(2), 613-627. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-20-00137
- Raslie, H., y Chee, Y. (2017). Literacy brokering among the international students of a public university. *GEMA Online® Journal of Language Studies*, 17(1), 1-19. <https://doi.org/10.17576/gema-2017-1701-01>
- Richter, L. M., Daelmans, B., Lombardi, J., Heymann, J., Lopez, F., Behrman, J. R., Lu, C., Lucas, J. E., Perez-Escamilla, R., Dua, T., Bhutta, Z. A., Stenberg, K., Gertler, P., y Darmstadt, G. L. (2017). Investing in the foundation of sustainable development: pathways to scale up for early childhood development. *The Lancet*, 389(10064), 103-118. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31698-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31698-1)
- Rose, E., Lehl, S., Ebert, S., y Weinert, S. (2018). Long-Term relations between children's language, the home literacy environment, and socioemotional development from ages 3 to 8. *Early Education and Development*, 29(3), 342-356. <https://doi.org/10.1080/10409289.2017.1409096>
- Salmon, K., O'Kearney, R., Reese, E., y Fortune, C.-A. (2016). The role of language skill in child psychopathology: Implications for intervention in the early years. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 19(4), 352-367. <https://doi.org/10.1007/s10567-016-0214-1>
- Sullivan, C., Doyle, A. J., O'Toole, M., Mulhall, C., McNaughton, N., y Eppich, W. (2023). 'How can we help the students learn?' A grounded theory study of simulated participants as educators. *Medical Teacher*, 45(9), 1047-1053. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2171857>
- Sylvestre, A., y Mrette, C. (2010). Language delay in severely neglected children: A cumulative or specific effect of risk factors? *Child Abuse & Neglect*, 34(6), 414-428. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.10.003>
- Taylor, C. (2015). Learning in early childhood: Experiences, relationships and 'Learning to Be'. *European Journal of Education*, 50(2), 160-174. <https://doi.org/10.1111/ejed.12117>

- Terranova, A. E., Viteri, E. A., Medina, G. M., y Zoller, M. J. (2019). Desarrollo cognitivo y funcionalidad familiar de infantes en las comunidades urbano-marginales de Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, *XXV*(E-1), 330-340. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29626>
- Tick, B., Bolton, P., Happé, F., Rutter, M., y Rijdsdijk, F. (2016). Heritability of autism spectrum disorders: A meta-analysis of twin studies. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *57*(5), 585-595. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12499>
- Topping, K., Dekhinet, R., y Zeedyk, S. (2013). Parent–infant interaction and children’s language development. *Educational Psychology*, *33*(4), 391-426. <https://doi.org/10.1080/01443410.2012.744159>
- Yu, C., Beckmann, J. F., y Birney, D. P. (2019). Cognitive flexibility as a meta-competency. *Studies in Psychology*, *40*(3), 563-584. <https://doi.org/10.1080/02109395.2019.1656463>